

RICHARD H. FALLON, Jr.*

A »jogállamiság« fogalmáról**

A jogállamiság sokat ünnepeelt történelmi eszmény, melynek pontos jelentése ma alighanem még kevésbé világos, mint bármikor korábban volt. [...]

Az amerikai jogi diskurzusban [...] a XX. század folyamán a jogállamiságra történő hivatkozások egyre növekvő mértékben védekező vagy éppen vádló felhanggal övezetté váltak. A kényelmetlen emlegetés számos, olykor egymással is szembenálló forrásra vezethető vissza. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy bármiféle számadásnak a “jog uralma” [*rule of law*] és az “emberek uralma” [*rule of men*] ismerős szembeállításából¹ kell kiindulnia. E megkülönböztetés talán legmegszokottabb értelme szerint a jognak — jelentésével együtt — rögzítettnek, s még alkalmazását megelőzően nyilvánosan ismertnek kell lennie, ráadásul olyan módon, hogy egyaránt köthesse azokat, akik alkalmazzák, és azokat is, akikre nézve majd alkalmazzák. Amennyiben alkalmazása ürügyén a bíróságok jogot alkothatnának, éppen „az emberek uralma” képződményéhez érkeznénk vissza — ahhoz, amivel (pontosan e felfogás szerint) a jogállamiságnak a maga idejében szembe kellett szállnia. [...]

A jogállamiság tisztelete az amerikai politikai és retorikai hagyománynak, sőt minden bizonnyal az amerikai nemzeti azonosság felfogásának is központi eleme.² Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a modern amerikai jogrendszer jelentősen eltér a jogállamiság ilyen felfogásától; sőt éppen erőteljesen érvelhetünk így is: egyetlen működő jogrendszer sem kerülheti el, hogy ettől ilyen vagy olyan tekintetben eltérjen.³

* A Harvard Law School alkotmányjogász professzora.

** Richard H. Fallon, Jr. ‘»The Rule of Law« as a Concept in Constitutional Discourse’ *Columbia Law Review* 97 (January 1997) 1, 1–56 [erőteljes rövidítéssel].

¹ *Marbury v. Madison*, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 163 (1803).

² Frank I. Michelman ‘Law’s Republic’ *Yale Law Journal* 97 (1988) 8, 1493–1537, különösen 1499–1503. A *United States v. Nixon*, 418 U.S. 683, 708 (1974) „a jogállamisághoz való történelmi elkötelezettségünkről” szól, a *Papachristou v. City of Jacksonville*, 405 U.S. 156, 171 (1972) szerint „A jogállamiság [...] a társadalmat egybefogó nagy kötőanyag”, végül pedig a *Bell v. Maryland*, 378 U.S. 226, 346 (1964) BLACK bírő különvéleményeként fogalmazza meg, hogy jogállamiságnak „rendeltetett [...] ez az ország”.

³ Általánosságban lásd Morton J. Horwitz *The Transformation of American Law 1870–1960: The Crisis of Legal Orthodoxy* (New York: Oxford University Press 1992), 213–246 aggodalmát a jogállamiság sorsa iránt a modern igazgatási állam létrejötte óta, avagy annak tényét, hogy Allan C. Hutchinson & Patrick Monahan ‘Democracy and the Rule of Law’ in *The Rule of Law Ideal or Ideology*, ed. Allan C. Hutchinson & Patrick Monahan (Toronto:

Politikai, jogi és eszmei áramlatok sokasága idézte elő ezt az állapotot. Politikai oldalról nézve a XX. századi törvényhozás nagymértékben kiterjesztette a kormányzati szabályozás hallatlan hatókörét,⁴ és gyakran támaszkodnak különféle igazgatási szervezetekre, amiket homályosan megfogalmazott széles hatáskörökkel, ugyanakkor a kikényszerítés, a szabályalkotás és a szabályozási politika gyakorlatba ültetése végett egyszersmind jogalkalmazói döntési jogkörrel ruháznak fel.⁵ Az igazgatási szabályalkalmazási döntéshozatal ezért olykor nyíltan leginkább a követendő politika megfogalmazásához nyújt színteret.⁶ Jogi oldalról nézve a bíróságok nem ritkán figyelmen kívül hagyják az alkotmányi és törvényi szabályok eredeti értelmét.⁷ Eszmei síkról nézve pedig a jogi realisták s követőik hallatlan igényekkel léptek fel, amiknek értelmében a bíróságnak tág tere nyílik utóbb annak kiválasztásában, hogy melyik szabályt alkalmazzák az adott tényekre, miközben meglehetősen szabadok maradnak annak meghatározásában is, hogy a szabályokat miképpen kell megfogalmazni, illetőleg az elismert szabályok alól kivételt engedni.⁸ Még a liberális jogintézmények néhány vehemens védelmezője is annak beismerésére kényszerült, hogy a jogértelmezés eredendően „politikai” természetű.⁹

Ha igazgatási szervezetek a határozatlan széleskörűséggel megvont törvényi felhatalmazás valóra váltásakor vegyíthetnek végrehajtó, jogalkotó és bírósági funkciókat; ha a bíróságokat immár nem köti a mérvadó jogi szövegek eredetileg felfogott vagy szándékolt jelentése; ha e szabályok a végkifejletet immár nem határozzák meg — úgy mi marad egyáltalán a jogállamiságból? Nos, a jogállam szabályozási eszmény, nem pedig valóságos cselekvések tükre. [...]

A jogállamiságot leginkább úgy foghatjuk fel, mint számos réteg — egyebek közt értékek és nézőpontok — összességét, amelyben a jogállamiság kapcsán számon tartott mindegyik versengő [a történelmi, a formális, a jogi folyamatokból kiinduló, valamint az anyagi] ideáltípus egyaránt figyelmet érdemel. Tévedés lenne ezek közül bármelyik kritériumot kiragadnunk s a jogállamiság összes

Carswell 1987), 97 megvalósíthatatlanként, s ugyanakkor bármiféle demokratikus intézményépítéssel összeegyeztethetetlenként bírálja a jogállamiság eszményét.

⁴ Lásd Robert L. Rabin ‘Federal Regulation in Historical Perspective’ *Stanford Law Review* 38 (1986) 5, 1189–1190. Jogállami alapú tiltakozásként lásd általában Friedrich Hayek *The Road to Serfdom* (London: Routledge 1944), 72–87.

⁵ Lásd Richard J. Pierce, Jr. et al. *Administrative Law and Process* 2nd ed. (Westbury: Administration Press 1992), 27–38. Jogállami aggódást fogalmazott meg az igazgatási szervezetekre hagyatkozás kapcsán már J. Roland Pennock *Administration and the Rule of Law* (New York: Farrar and Rinehart 1941), 6–20 [American Government in Action] is.

⁶ Lásd pl. *Securities & Exch. Common v. Chenery Corp.*, 332 U.S. 194, 202–08 (1947) és *NLRB v. Hearst Publications, Inc.*, 322 U.S. 111, 130–31 (1944).

⁷ Lásd Robert H. Bork *The Tempting of America The Political Seduction of the Law* (New York: Simon & Schuster 1990), 154–159; Thomas C. Grey ‘Do we have an Unwritten Constitution?’ *Stanford Law Review* 27 (1975) 3, 703–718, különösen 707–709; Henry Paul Monaghan ‘Stare Decisis and Constitutional Adjudication’ *Columbia Law Review* 88 (1988) 4, 723–773, különösen 727–739.

⁸ Lásd Joseph William Singer ‘The Player and the Cards: Nihilism and Legal Theory’ *Yale Law Journal* 94 (1984) 1, 14–19; Mark V. Tushnet ‘Following the Rules Laid Down: A Critique of Interpretivism and Neutral Principles’ *Harvard Law Review* 96 (1983) 4, 781–827, különösen 810–818.

⁹ Lásd pl. Ronald Dworkin *A Matter of Principle* (Cambridge: Harvard University Press 1985), 162 és John Rawls *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press 1993), 236 [John Dewey Essays in Philosophy 4].

összefüggésében abszolútként értékelnünk. Ehelyett inkább fel kell ismernünk, hogy a jogállamiság egyes rétegei összetetten egymásba fonódnak, s ezért minden jogállami megfontolást annak mérlegelésével kell kezdenünk, hogy elsődlegesként milyen feltételek közt melyik értéket vagy kritériumot vélelmezzük. [...]

Az egyetértés vagy egyet nem értés alapja

A jogállamiság pontosan olyasmi, amit egyes filozófusok eleve „lényegileg vitatható fogalomnak” neveznek: értékelő és leíró elemekből tevődik össze, s korrekt alkalmazása nem rögzíthető úgy, hogy egyszerűen szokásos használatára hivatkozunk.¹⁰ [...]

A jogállamiság céljai és elemei

A jogállamiság jelentésének pontosbítását célzó erőfeszítések jobbra azon értékekből s célokból indulnak ki, amelyeket a jogállamnak szolgálnia kell szerintük. Három ilyen cél [...] tűnik központi jelentőségűnek. Először is, a jogállamiságnak oltalmaznia kell az anarchiától és a mindenkinek mindenki ellen folytatott háborúja HOBBS-i víziójától.¹¹ Másodsor, a jogállamiságnak lehetővé kell tennie bárki ügyének előrelátó tervezését az ésszerűen abba vethető bizalommal, hogy az egyes cselekvések jogi következményei már jó előre megismerhetők legyenek.¹² Harmadszor pedig, a jogállamiságnak legalább is bizonyos fajtájú hivatali önkénnyel szemben mindenkit meg kell tudnia védelmeznie.¹³

¹⁰ Lásd Margaret Jane Radin ‘Reconsidering the Rule of Law’ *Boston University Law Review* 69 (1989), 781–819, különösen 791: „a jogállamiság [...] mélyen kétértelmű, vitatható fogalom”. Magát a „lényegileg vitatható fogalmak” fogalmát W. B. Gallie — ‘Essentially Contested Concepts’ *Proceedings of the Aristotelian Society* 56 (1956) 1, 167–198, különösen 169 — vezette be, azokat határozván így meg, amelyek „tökéletesen kielégítő s megfelelő használatuk témájában elkerülhetetlenül vég nélküli vitákat [...] rejtenek magukban: e vitákat ugyan semmiféle érvelés nem oldhatja meg, mindazonáltal tökéletesen tiszteletet érdemlő érvek és nyilvánvalóságok támogatják.” Újabb feldolgozását adja William E. Connolly *The Terms of Political Discourse* 2nd ed. (Princeton: Princeton University Press 1983), 10–44.

¹¹ Lásd John Rawls *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press 1971), 240; Geoffrey de Q. Walker *The Rule of Law Foundation of Constitutional Democracy* (Carlton: Melbourne University Press 1988), 2–3, 24 és 28–29; Richard A. Epstein ‘Beyond the Rule of Law: Civic Virtue and Constitutional Structure’ *Georg Washington Law Review* 56 (1987) 1, 149–171; *Boddie v. Connecticut*, 401 U.S. 371, 374 (1971); valamint Morton J. Horwitz ‘The Rule of Law: An Unqualified Human Good?’ *Yale Law Journal* 86 (1977) 3, 561–566, különösen 566.

¹² Lásd Hayek *The Road to Serfdom*, 54 és 72–75 és Rawls, 235; valamint Joseph Raz ‘The Rule of Law and Its Virtue’ in Joseph Raz *The Authority of Law Essays on Law and Morality* (Oxford: Clarendon Press 1979), 210–228, különösen 220, továbbá Walker, 25–27.

¹³ Lásd A. V. Dicey *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* 2nd ed. (London – New York: Macmillan – St. Martin’s Press 1959), 193–194; Friedrich A. Hayek *The Political Ideal of the Rule of Law* (Cairo: National Bank of Egypt 1955), 41; Raz, 219–220; Stephen Macedo ‘The Rule of Law, Justice, and the Politics of Moderation’ in *The Rule of Law* ed. Ian Shapiro (New York: New York University Press 1994), 148 és 149 [Nomos XXXVI]. *Papachristou v. City of Jacksonville*, 405 U.S. 156, 171 (1972) megfogalmazása szerint „a jogállamiság méltányosságot és igazságosságot feltételez alkalmazása során”.

E célok jegyében a figyelembeveendő modern összegzések általában öt összetevőt¹⁴ hangsúlyoznak a jogállamiságot létrehozó tényezőként. Eszerint annyiban valósul meg jogállamiság, amennyiben ezek is fennállnak.

(1) Az első ilyen a jogszabályok, jogi standardok és elvek arra irányuló alkalmassága, hogy irányítsák az embereket ügyeik vitelében. Olyannak kell lennie a jognak, hogy az emberek megérthessék és igazodhassanak hozzá.¹⁵

(2) A második összetevő a hatékonyság. A jognak legalább többségében valóban irányítania kell tudnia az emberek magatartását. JOSEPH RAZ úgy fejezte ki ezt, hogy „a jognak kormányoznia kell az embereket, s az embereknek engedelmeskedniük kell a jognak”.¹⁶

(3) A harmadik tényező az állandóság. Annak érdekében, hogy a tervezést s a cselekvéseket kellő időben egyeztetését elősegítse, a jognak ésszerűen állandónak kell lennie.¹⁷

(4) A negyedik összetevő a jogi tekintély felsőbbbsége. A jognak kormányoznia kell a hivatalnokokat — így a bírákat — és a közönséges polgárokat egyaránt.¹⁸

(5) Az utolsó összetevő az elfogultság nélküli igazságszolgáltatás. Eszerint a bíróságoknak rendelkezésre kell állaniuk arra, hogy a jogot kikényszerítsék, melynek során *fair* eljárást kell lefolytatniuk.¹⁹

Az egyet nem értés alapjai

[...] Semmiféle általánosan elfogadott mértéke nincs a jogállamiság különféle összetevőitől történő eltérés viszonylagos jelentőségének vagy mérésének. Nincs egyetértés abban sem, hogy az eltávolodás milyen fajtáit kell elsődleges fontosságuként értékelnünk. A jogállamiság eszmény, s ezt az eszményt törvények, bírósági döntések és jogrendszerek értékelésére egyaránt használhatjuk. Következésképpen egy egészében a jogállamiságnak megfelelő

¹⁴ Lon L. Fuller — *The Morality of Law* rev. ed. (New Haven: Yale University Press 1964), 33–39 — nyolc kritériumból (általánosság, nyilvánosság, előrelátó jelleg, világosság, ellentmondásmentesség, követésre alkalmasság, állandóság, végezetül pedig a kinyilvánított és az alkalmazott norma közti megfelelés) több is visszavezethető azon követelményre, hogy a jognak követhetőnek kell lennie. Lásd Radin, 785.

¹⁵ Lásd Hayek *The Road to Serfdom*, 72–75; Rawls *A Theory of Justice*, 236–237; Raz, 214; Walker, 25–27; Gregory C. Keating ‘Fidelity to Pre-existing Law and the Legitimacy of Legal Decision’ *Notre Dame Law Review* 69 (1993) 1, 1–55, különösen 11.

¹⁶ Raz, 6. Walker, 41–42 szerint „jogrendszerről csak egy engedelmességet parancsoló jog esetében beszélhetünk”.

¹⁷ Lásd Raz, 214 és Walker, 25–27.

¹⁸ Lásd Raz, 212; Walker, 31–32; Radin, 791–792; valamint *Missouri v. Jenkins*, 115 S. Ct. 2038, 2068 (1995) (Thomas, J., dissenting).

¹⁹ Lásd Hayek *The Political Ideal of the Rule of Law*, 238–239; Rawls, 238–239; Raz, 216–217; Walker, 37–40; Gerald F. Gaus ‘Public Reason and the Rule of Law’ in *The Rule of Law* ed. Shapiro, 328–363, különösen 329. A bírósági szerepjátszás szükségessége nem foglalja magában mindenképpen a törvényhozási aktusoknak az írott alkotmánnyal történő megfelelése ellenőrzését. Lásd Dicey, 183–193. Az Egyesült Államokban azonban a jogállamiságnak az alkotmányosság bírói felülvizsgálatával történő összekapcsolása erőteljes hagyomány. Lásd *Marbury v. Madison*; Robert J. Pushaw, Jr. ‘Justiciability and Separation of Powers: A Neo-Federalist Approach’ *Cornell Law Review* 81 (1996) 2, 393–592, különösen 413–425.

jogrendszer bátran magában foglalhat a fenti eszménynek meg nem felelő szabályozásokat és döntéseket egyaránt.

Annak megválaszolása, hogy mennyire közelíti meg egy adott jogrendszer a jogállamiság eszményét, maga sem más, mint fokozati kérdés.²⁰ Feltehetően egyetlen jogrendszer sem valósítja meg teljességgel az összes kívánalmat. Sőt, mi több, a jogállamiság meghatározó összetevői olykor szemben is állhatnak egymással.²¹ [...]

Összefoglalás

[...] Noha rendelkezésünkre áll a jogállamiság általánosan elfogadott eszménye vagy fogalma — amit részben olyan hagyományos kívánalmak jeleznek, miszerint a polgároknak és a közhivatalnokoknak egyaránt a jog által kormányzottaknak kell lenniük —, mindenütt félreértések és bizonytalanságok övezik ezen eszménynek a pontos tartalmát. Manapság is gyakran találkozhatunk hivatkozásokkal a jogállamiságra, amikkel pedig szerzőik ugyanakkor kölcsönösen egymásnak ellentmondó állításokat kívánnának alátámasztani. [...]

Csaknem minden jogállamiságra hivatkozó érvelés a jogállamiság szükséges, elégséges vagy eszményi feltételeit illető olyan előfeltevésekre épül, amelyek az egyes „történelmi”, „formális”, „jogi eljárási” vagy „anyagi” ideáltípusok valamelyikébe sorolhatók. Ámde tudnunk kell: e négy ideáltípus egymástól eltérő nézeteket rejt magában azokról a feltételekről, amiket a pozitivista értelemben felfogott „jognak” ki kell — avagy, eszményi helyzetben: ki kellene — elégítenie ahhoz, hogy elfogadhatóan megközelítse a jogállamiság eszményét. [...]

A jogállamiságra történő hivatkozások elégségesen értelmesek ahhoz, hogy figyelmünkre érdemeseknek bizonyuljanak, napjainkban azonban túlzottan is bizonytalanok és előítéletesek ahhoz, hogy elűzzék a mindazonáltal fennmaradó kételyeket. Jobban kellene hát saját dolgainkra ügyelnünk!

²⁰ Lásd pl. Hayek *The Political Ideal of the Rule of Law*, 33 és Raz, 228. Fuller, 5–9 különbséget tesz a kötelezettség és a törekvés erkölcsisége között, s a jog szempontjából ez utóbbinak a fontosságát hangsúlyozza.

²¹ Lásd Walker, 42–44.